

ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ ХЛОПКОВЫХ СЕЯЛОК

Тўхтамурод Набиев

Ферганский политехнический институт, dilnur@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена работе и использования пружин растяжения сельскохозяйственных машин, в частности применяемые в конструкциях хлопковых сеялок. Эти пружины установлены по диагонали их параллелограммных подвесок и они работая на растяжения влияют на качество получения своевременных и нормальных всходов, что означает в итоге повышение урожайности хлопка – сырца.

Ключевые слова. Пружина растяжения, работа, посев семян, хлопковая сеялка, параллелограммная подвеска, виток, качество, урожайность.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080512>

Введение

Главное место в земледелии Республики Узбекистан занимает хлопководство. Если раньше объём производства хлопка увеличивали за счёт расширения площадей под хлопчатник, то в последнее время с учётом научно-технического прогресса в данной области – за счёт повышения качество его возделывания. Особое место в этом отведено посеву семян хлопковыми сеялками.

Методы

Широкое распространение в среднеазиатском регионе посевов хлопчатника с междурядьями 60 и 90 см определило направление поиска ученых и конструкторов на создание необходимых сеялок в системе машин для этих схем. Были созданы хорошо зарекомендовавшие себя в работе два типа сеялок: СТХ-4 (междурядья 60 см) и СЧХ-4 (междурядья 90 см). А в последующем успешно эксплуатировались модернизированные варианты - СТХ-4Г и СЧХ-4Г с более широким диапазоном схем гнездового сева. Они выпускались на заводе Узбексельмаш [1, 2, 5,].

Все модификации хлопковых сеялок имеют параллелограммные подвески (Рис. 1). Основным элементом этой подвески является пружина, которая расположена по её диагонали. Она регулирует давление рабочих органов на почву, как сошника, так и заделывающего рабочего органа.

Рис. 1. Кинематическая схема параллелограммной подвески:
1 – стойка; 2 – звенья; 3 – сошник; 4 – опорный полозок; 5 – нож;

Цилиндрические винтовые пружины относятся к упругим элементам и широко применяются не только в машиностроении, но и в конструкциях сельскохозяйственных машин, в частности в хлопковых сеялках в виде пружины растяжения, которые навиваются без просветов между витками (Рис.2). Они характеризуются следующими основными параметрами: d – диаметр проволоки из которой навита пружина, D – средний диаметр витка, H_0 – длина пружины, i – число витка, α – угол подвески витка. Регулировка давлений рабочих органов на почву осуществляется натяжным винтом, установленный по оси пружины [3,4,6,7].

На верхней части схемы пружины показана диаграмма изменения длины H в зависимости от действия сил F и деформаций λ .

Результаты

На основе поставленной проблемы нами проведены исследования по пружинам растяжения параллелограммной секции хлопковой сеялки. Результаты полевых наблюдений и экспериментов показывают, что пружины передней подвески в процессе работы давят на сошник и уплотняют бороздки, для подтягивания влаги к семенам. В то же время пружины задней подвески заделывающего рабочего органа (в основном прикатки) давят на почву, находящихся над семенами, что влияют на всходы растений хлопчатника.

Рис. 2. Схема пружины параллелограммной подвески сеялки

Выводы

1. Уплотнение почвы в бороздках для подтягивания влаги нужно, особенно в засушливых зонах хлопководства, для нормальных всходов растений.

2. Уплотнение почвы на поверхностях посеянных рядов прикатками, нужно для сохранения влаги над семенами. В первом, и во втором случаях, работа пружины подвесок сеялок в виде регулировок её силы натяжения очень сильно влияет на всходы семян, т.е. на урожайность хлопчатника.

Список использованной литературы

1. Руководство по эксплуатации хлопковых сеялок.
2. Т.С. Набиев, Фан Суан Зунг. Анализ качественных показателей механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника, Ташкент–1993.
3. Т.С. Набиев. Основы интенсификации механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника. Ташкент 1994.

4. Монография диссертации о качестве механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника: Монография диссертации / Т.С. Набиев, И.Р. Махмудов. Фергана: «Classic», 2022. – 250 с.
5. Т.С. Набиев, З.Б. Болтаева. О способах посева семян хлопчатника. 3 –международная научно-практическая конференция “Проблемы и перспективы инновационной техники и технологий в агропродовольственном секторе”. ТГТУ, Ташкент, 2023.
6. Т.С. Набиев, О.К. Уримбаев. Использование планирования экспериментов для оценки параметров посевных машин. Тезисы докл. Респ. науч.- техн. конф. Казань 1982.
7. С.П. Пулатов, Т.С. Набиев. О работе регулятора заглубления рабочих органов хлопковых сеялок и культиваторов. Материалы седьмой конференции молодых учёных Узбекистана по сельскому хозяйству (механизация). Ташкент, 1974.